

Auditorías de Proceso por Niveles: Sistema LPA's en Planta Automotriz de Torreón, Coahuila.

E. R. Pineda Armendáriz^{1*}, F.A. Poblano Ojinaga², A. Longoria de la Torre³, C. Yáñez Betancourt⁴, K.E. Sánchez Barrón⁵

^{1, 2, 3, 4,5} Departamento de Ingeniería Industrial, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/ Instituto Tecnológico de La Laguna, Boulevard Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Colonia Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México.

*rosy_9999@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen.

El objetivo del proyecto de investigación fue el diagnóstico y plan de mejora del sistema de auditorías basado en los parámetros de cada proceso, provocando que hubiera un gran número de checklists y que estos fueran difíciles y largos de realizar. Esta situación provocaba que los resultados arrojados por las auditorías tuvieran gran margen de error debido principalmente al poco entusiasmo o falta de tiempo por parte del personal para realizarlas en tiempo y forma. El proyecto se desarrolló en cuatro meses en base al Sistema LPA's - Auditorías de Proceso por Niveles y se ha proporcionado el seguimiento correcto para poder cumplir su función de manera eficiente, basándose en la implementación y el seguimiento constante a auditorías enfocadas a los procesos por niveles que tomen como base actividades específicas del mismo, y de esta manera poder tomar acciones correctivas y de análisis rápido y eficaz.

Palabras clave: Auditorías de proceso, Sistema LPA's, acciones correctivas, mejora.

Abstract.

The aim of the research project was the diagnosis and plan of improvement of the system of audits based on the parameters of each process, causing that had a large number of checklists and these were long and difficult to perform. This situation caused the results thrown by the audits had great error margin mainly due to the little enthusiasm or lack of staff time to perform them in time and form. The project was developed in 4 months on the basis of the LPA's system and from hence the monitoring has been provided and correct to be able to fulfil its role efficiently, based on the implementation and constant follow up audits focused on processes by levels that take as a basis specific activities, and thus be able to take fast and effective analysis and corrective actions.

Key words: System LPA's, corrective actions, improvement and process audits.

Introducción.

La industria automotriz en México representa uno de los sectores económicos más importantes del país. Es también el elemento primordial de la innovación y estrategias de globalización del mismo. De acuerdo a Yáñez y Yáñez (2012), actualmente las organizaciones de la industria automotriz se encuentran ante la inminente necesidad de dar respuesta y adaptarse a un entorno heterogéneo, dinámico e impredecible, en el que convergen exigencias locales y globales orientadas a mayores niveles de calidad, por lo cual deben avocarse a trabajar cada vez más en la mejora de sus productos y procesos para garantizar la satisfacción de sus clientes y ser competitivos, por lo cual se establecen diversas metodologías que aseguren la calidad de los productos y servicios a los clientes.

Entre las metodologías para el aseguramiento de la calidad están las auditorías de procesos por niveles. La auditoría desde sus inicios, en la edad antigua, estuvo orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines administrativos contables, evolucionado posteriormente a otras áreas, tales como la operativa y la de calidad.

Parsowith (1999), clasifica la auditoria según la actividad ejecutada, resaltando la importancia de las auditorias de procesos, conocida también como auditoria de controles de procesos, de operaciones o de una serie de operaciones; donde se evalúan los procedimientos establecidos, a través de la verificación de su existencia o instrucciones de trabajo para los procesos y/o actividades que se realizan en la organización. Peña (2010), se basa en la tipificación de la auditoria según su objetivo, en el aspecto amplio de la misma, tomando en cuenta el ámbito financiero, operacional, socio-laboral, medioambiental, ético, informático y de los procesos de calidad.

MONTIAC S.A. de C.V. Planta Torreón, trabaja bajo un sistema de auditorías SMP el cual tiene como finalidad medir la conformidad de cada etapa de los procesos productivos que intervienen en la empresa. Este sistema permite conocer el porcentaje de conformidad que hay en cada producto y a nivel planta, es decir, señala el estado real de cada proceso: Parámetros de fabricación, estándares y procedimientos.

El sistema de auditorías SMP se trata de un sistema robusto de Auditorias a todos los niveles que evalúa una larga lista de parámetros tales como la presión del aire o temperatura de las máquinas, provocando que el auditor evalúe de manera equivocada el proceso por falta de conocimiento, debido a la percepción individual de cada auditor o por una verificación incorrecta. Esto ocasiona que los resultados de conformidad obtenidos durante el proceso de auditoria sean distintos a los reales, y en consecuencia, la solución de problemas no se rápida ni eficaz debido a su difícil o nula detección.

Durante los últimos seis meses el número de quejas de cliente y el costo de No Calidad han ido en aumento, sin embargo, los niveles de conformidad arrojados por el sistema son altos. Esta situación pone en evidencia la poca confiabilidad del sistema actual debido a que una alta conformidad en un proceso es directamente proporcional a un número bajo o nulo de quejas de cliente.

Metodología.

Sistema LPA'S. Las Auditorías de Procesos por Niveles se desarrollan para validar el cumplimiento consistente con pasos existentes del proceso de manufactura y la implementación de cambios o acciones correctivas en estos pasos existentes. Aun cuando puede ser posible implementarlas en ambientes que no son de manufactura (por ejemplo, Desarrollo del Producto), tal uso podría requerir un enfoque determinado.

Las características de estas auditorías son las siguientes:

- Requieren que el personal del nivel de operación y hasta la administración o dirección de la planta validen la implementación de los procesos de manufactura definidos.
- Refuerza actualizaciones al proceso de manufactura (típicamente implementados como reacción de una implementación correctiva).
- Se enfoca en los pasos de los procesos y los procesos mismos clave identificados y conforme requieran especial atención de niveles múltiples del personal de la planta, para asegurar cumplimiento debido a su criticidad con la satisfacción de sus clientes.
- No reemplazan las auditorias regulares de Sistemas de Administración de Calidad conducidas estas por auditores internos y externos dedicados a ello.

Procedimiento de las actividades realizadas.

Las actividades que se realizaron para los nuevos *checklist* de cada proceso comenzaron con una reunión con los expertos en cuanto a la estructura del proceso se trataba, en este caso los Ingenieros de Métodos junto a los Animadores de Calidad, para que basados en su conocimiento se pudiera hacer un análisis y posteriormente un descarte de los parámetros y acciones que entorpecieran el proceso de auditoría. El primer paso a realizar para la ejecución del proyecto fue una revisión a fondo del sistema de auditorías que se utilizaba en ese momento. Luego de una exhaustiva revisión se llegó a la conclusión de que existía un área de oportunidad, esto implicaba que optimizar los niveles de cumplimiento y conformidad en todas las áreas, logrando que tales resultados se apegaran más a la realidad. Una vez detectada el área de oportunidad, se diseñó el siguiente programa de actividades.

Montiac S.A. de C.V.		AUDITORIA LPA - CONTROL DE LOS PARAMETROS DE PROCESO						FECHA:		AUDITOR:		REMARKS				
AUDITORIA DE MOLDEO		Resultados de la auditoria %						HORA DE INICIO(24H)				COMENTARIOS				
AREA	Nº	TIPO DE CONTROL	BASTIDOR						Recordsheet Hoja de Registro	PARAMETROS LG2	VALOR REGISTRADO	1=OK 0=NOOK N/A	No hay formato de registro	Registro no lleno	Parametro no conforme	
			1	2	3	4	5	6								
Cabina de Sopleteo y Robot de colada	1	Inspeccion Visual de las Boquillas de sopleteo del Cazos de Robot de Colada que esten Limpias, derechos y no Deformados							Visualmente	4 boquillas						
	2	Verificar registro de cambio de cazos							Ver registro de cambio	1 por Turno						
Condiciones de molde	3	Verificar checklist de operador correctamente llenado							AMIO-01-01-F02	1 vez por hora						
Moldeo	4	Es Respetado la secuencia de Sopleteo de Molde							Visualmente	De acuerdo a Ficha						
	5	Movimiento suave (libre de vibraciones) del Bastidor durante el basculamiento							Visualmente	Movimiento Suave						
	6	Comprobar el movimiento suave del molde hacia abajo durante la eyeccion de la pieza							Visualmente	Eyecion suave						
	7	Maximo de piezas moldeadas por molde							Pantalla	320 piezas						
Sierra	8	Verificar correcto llenado de checklist de arranque							ARX-01-02-F01	1 por Turno						
	9	Verificar correcto llenado de seguimiento de altura de corte							AMIO-02-01-F01	Cada 2 horas						
Rayos X	10	Verificar validacion de programa automatico de máquina de Rx							ARX-01-02-F01	1 por Turno						
	11	Revisar checklist de arranque de máquina de Rx correctamente llenado							ARX-01-02-F02	1 por Turno						

1. Not Applicable points (like a ball not working at the moment) are marked with dash (-) or N/A
 2. The auditor informs the supervisor for all non conformities (the SV's signature is the evidence for that)
 3. The Supervisor has to take corrective actions after receiving the information, and write it down on the audit

Supervisor signature: _____

Punto Nº	Acciones Correctivas Tomadas											Hora de la Accion

Результат 0 (wynn) Count of 0 (zero)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Результат % Result in %	100	91	82	73	64	55	46	36	27	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 3. Actividades del nuevo checklist de auditoria

- Creación del checklist para el SGC.** Se programaron diversas reuniones con los Ingenieros de Métodos y Animadores de Calidad en las que se hicieron revisiones en las estaciones de trabajo para validar la funcionalidad del checklist y poder hacer correcciones en caso de ser necesario. El checklist fue validado en distintas etapas de las líneas de producción de todos los productos, llegando a la conclusión de que era perfectamente funcional para cualquier área dentro de la empresa. La mejora fue presentada al director de planta, y luego de su revisión, fue aprobado para su implementación.
- Implementación del Sistema de Captura.** Una vez listo y validado el checklist se implementó un sistema computacional que permite la creación de un calendario mensual de las auditorías a realizar a nivel planta. Este sistema también sirve para capturar los resultados obtenidos durante las auditorias y utiliza los resultados para general de manera automática los niveles de conformidad y cumplimiento de la planta, evitando la emisión de reportes sea manual.
- Capacitación a Animadores de Calidad.** Se dieron dos capacitaciones a los Animadores de Calidad en las que se les explicó las mejoras del nuevo sistema de auditorías LPA, además de explicarles el funcionamiento del nuevo Sistema de Captura y emisión de reportes.
- Reporte semanal.** Cada semana se emite un reporte a nivel planta de los resultados de Conformidad y Cumplimiento de las auditorias que se llevaron a cabo durante la semana. A partir de estos reportes se toman acciones correctivas respecto a las No Conformidades resultantes.

Resultados y discusión.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se implementó un nuevo calendario de auditorías más eficiente y junto con las modificaciones hechas al checklist, los niveles de conformidad y cumplimiento se normalizaron, permitiendo detectar No Conformidades de manera mucho más sencilla y atacarlas en el momento correcto

Resultados Gráficos y numéricos.

Estos gráficos y tablas mostraran como disminuyen o se mantienen los rechazos desde que se implementó el sistema de control de procesos, obteniendo una mejor optimización de los procesos y siempre estando dentro de objetivo.

Gráfica 1. Conformidad por Producto Enero 2019

Gráfica 2. Conformidad en Audi en Marzo, Abril y Mayo 2019

Gráfica 3. Conformidad SGE Marzo, Abril y Mayo 2019

Gráfica 4. Conformidad BOSCH Marzo, Abril y Mayo 2019

Después del primer mes de implementación de LPA'S los niveles de conformidad en diversas áreas tuvieron un descenso considerable, tal efecto significa que las auditorías detectaron problemas que con el antiguo sistema pasaban desapercibidos.

Gráfica 5. Cantidad de No conformidades en cada área con LPA'S.

TOP 5 HALLAZGOS	
Hallazgo	Cantidad
Control de registros	10
Fichas de Instrucción	10
5 S's en el área	9
Step Up/ Arranque de Turno	9
Alerta de Calidad	8

Gráfica 6. Cantidad de No Conformidades por cada reactivo.

Las cantidades de No Conformidades incrementaron cuando se comenzó con la utilización del *checklist* de LPA's, pero el número de hallazgos fue disminuyendo conforme las acciones correctivas se implementaban.

Costo de No Calidad.

Gráfica 7. Conformidad por Producto en el mes de Enero 2019 (S/LPA's)

Esta tabla demuestra la disminución de los costos de No Calidad durante los primeros tres meses con el sistema de LPA's. Este costo aumenta o disminuye según la cantidad de quejas de Cliente que sean emitidas, lo cual demuestra que los resultados de las auditorías permiten reconocer los problemas de manera interna para atacarlos antes de que lleguen con el Cliente. Estos gráficos y tablas muestran como disminuyen o se mantienen los niveles de Conformidad desde que se implementó el Sistema de Auditorías LPA'S, obteniendo una mejor optimización de los procesos productivos.

Conclusiones

El objetivo principal del proyecto fue la implementación y el seguimiento constante a auditorías enfocadas a los procesos que tomen como base actividades específicas del mismo, y de esta manera poder tomar acciones correctivas y de análisis rápido y eficaz. Se realizó debido a que originalmente el sistema de auditorías se basaba en los parámetros de cada proceso, provocando que hubiera un gran número de *checklists* y que estos fueran difíciles y largos de realizar. Esta situación provocaba que los resultados arrojados por las auditorías tuvieran gran margen de error gracias al poco entusiasmo o falta de tiempo por parte del personal para realizarlas en tiempo y forma. El proyecto se desarrolló en un tiempo determinado de 4 meses y a partir de ahí se ha proporcionado el seguimiento constante y correcto para poder cumplir su función de manera eficiente.

Fue necesario hacer borradores sobre de los nuevos *checklist* tomando en cuenta la información que arrojaron las reuniones previas con los Ingenieros de Métodos. Los Animadores de Calidad fueron parte fundamental del proceso de creación de los nuevos *checklist*, ellos eran los encargados de trabajar en las mejoras, y luego de estimar una fecha, entregar un nuevo *checklist* para las auditorias de cada proceso. Siguiendo paso fue la creación de un GAP Análisis y con esto se llegó a la conclusión de que había información suficiente para crear un *checklist* estándar que se pudiera aplicar en cualquier proceso de producción dentro de la planta, provocando que el proceso de auditoria fuera incluso más rápido y sencillo.

Se implementó un sistema electrónico, entregado a MONTIAC S.A. de C.V. Planta Torreón por Industrias Linamar S.A de C.V. en el que los resultados de las auditorias quedan archivados para emitir reportes cuando sea necesario. Este programa es una gran mejora frente al antiguo sistema ya que elimina por completo la necesidad de recolectar y capturar de forma manual los resultados semanales individuales de auditorías para poder emitir un resumen de resultados.

Finalmente, una vez a la semana se emite un reporte que indica el cumplimiento y conformidad semanal nivel planta y nivel área, las áreas con menor Conformidad y Cumplimiento, el número promedio de No Conformidades semanal y el Top de áreas con mayor número de No Conformidades.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se implementó un nuevo calendario de auditorías más eficiente y junto con las modificaciones hechas al checklist, los niveles de conformidad y cumplimiento se normalizaron, permitiendo detectar No Conformidades de manera mucho más sencilla y atacarlas en el momento correcto.

Acrónimos

- **SMP**-Sistema robusto de auditorías para medir el porcentaje de conformidad de cada etapa de los procesos productivos en cada producto ya nivel planta: Parámetros de fabricación, estándares y procedimientos
- **LPA** : Layered Process Audit. Sistema de auditorías de procesos por capas.
- **GAP** Analysis (análisis de brecha). Servicio que permite identificar la distancia existente entre la organización actual de la seguridad de la información en la empresa y las buenas prácticas más reconocidas en la industria
- **SGC**. Sistema de Gestión de calidad
- Internal **CPQ**. Cost Production Quality. Costos internos de la no calidad
- **YTD**: Year-to-Date. Periodo de tiempo que comienza en el inicio del año en curso y termina en la fecha actual.

Referencias

1. Fernández, M. (2016). Nuevas tendencias en auditoría: análisis de datos y aseguramiento continuo. CISM, CGEIT, CGAP, CISA, CIA1. Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Financieras, 2016, pp. 193-208. Universidad La Salle Bolivia.
2. Parsowith, B. (1999). Principios Básicos de la Auditoria de la Calidad. Editorial Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid. España.
3. Peña, A. (2010). Auditoria un enfoque práctico. Ediciones Paraninto S.A. Madrid. España.
4. Yáñez, J.; Yáñez, R. (2012). Auditorías, Mejora Continua y Normas ISO: factores clave para la evolución de las organizaciones Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias, vol. III, núm. 9, julio-diciembre, 2012, pp. 83-92 Universidad de Carabobo. Carabobo, Venezuela
5. Norma internacional ISO 19011:2011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.
6. Norma Internacional ISO 9001:2018. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
7. Norma del SGC Automotriz "IATF 16949:2016